

フィンセント・ファン・ゴッホの「アルルの寝室」とフランスによる松方コレクションの略奪

ロベール・カザノヴァス著

大学教授資格保有者

NGO「国際返還機構」会長

長年にわたり、特に植民地時代や様々な武力紛争の際に、数千点もの芸術作品が文字通り略奪されてきた。フィンセント・ファン・ゴッホの「アルルの寝室」も、松方コレクションに含まれるそのような作品の一つである。

日本の実業家にして重要な美術収集家である松方幸次郎は、1866年1月17日に生まれた。元総理大臣の息子である彼は、アメリカ留学後に西洋文化の教育を受け、イエール大学を卒業した。1916年から1922年の間、ロンドンとパリでの2度の長期滞在中に、彼はクロード・モネからパブロ・ピカソ、ポール・ゴーギャンからギュスターヴ・クールベに至る、数千点の近代美術の膨大なコレクションを形成した。その中には特にフィンセント・ファン・ゴッホ、ポール・セザンヌ、ポール＝オーギュスト・ルノワール、キース・ファン・ドンゲンなども含まれていた。

確かな審美眼を持つ松方幸次郎は、1920年代初頭、美術史家の矢代幸雄の助言を受けて、パリの著名な画商ポール・ローゼンベルクから「アルルの寝室」を取得した。矢代はコレクション形成の支援を任されていた。

自室をテーマに、ファン・ゴッホはほぼ同一の3点の絵画を制作した。アムステルダムファン・ゴッホ美術館に展示されている最初の作品は1888年10月に描かれ、画家がアルル市の病院に入院中の洪水で損傷を受けた¹。翌年、彼は2つの複製を制作した。最初の複製は同じ寸法で、現在

シカゴ美術館に所蔵されている。松方が取得した 2 つ目の複製はより小さなサイズである。57.3 cm × 73.5 cm の油彩画である。

松方幸次郎は、日本に西洋の偉大な巨匠の作品を集めた美術館を創設するプロジェクトを持っていた。しかし、作品の日本への送還は、100%の関税を適用する日本の税制に阻まれた。この課税に直面して、彼は膨大なコレクションの一部をロンドンの保管倉庫「パンテクニコン」に、そしてパリに保管することを決定した。パリでは友人のレオンス・ベネディットが、ロダン美術館の地下室に作品を一時的に保管することを引き受けた。

松方幸次郎は不運に見舞われることになる。1939 年 10 月 9 日、ロンドンの保管倉庫で激しい火災が発生し、コレクションのほぼ全体が炎に包まれた¹。パリに保管されている残りの作品を見守っているのは、彼の腹心である日置耕三郎である。

1940 年、日置はドイツの脅威からパリのコレクションの大部分を避難させることを決定した。彼は 336 点の絵画を、ウール＝エ＝ロワール県アボンダンにある恋人の所有地に運んだ。58 点の彫刻は、輸送が困難なためロダン美術館に残された。

法的根拠のない保全差押え

しかし戦争終結時、フランス共和国臨時政府の 1944 年 10 月 5 日付命令により、日本が連合国に対抗するローマ＝ベルリン＝東京三国同盟の加盟国であったため、「敵国財産」が差押えられることとなり、コレクションの運命はさらに過酷なものとなった²。この段階では、純粹に保全的措置である。

国有財産局が差押えられた作品を引き継ぎ、1945 年 9 月、封印された約 25 箱の絵画を近代美術館の収蔵庫に移すことを承認した。

この際に作成された目録には、油彩画、水彩画、素描、書籍、版画、ブロンズ像を含む数百点の作品が記載されている。近代美術館学芸員のベル

ナール・ドリヴァルは、1948年9月、予算担当国务長官アラン・ポエール宛に次のような覚書を作成した³：

「松方コレクションに関する覚書」

フランスと日本の戦争の結果、1925年以来日本に居住している日本人松方氏のコレクションが差押えられた。彼は代理人で同胞の日置氏の管理下にフランスに集めた美術品コレクションを残していた。フランスで最も美しいコレクションの一つであるこのコレクションは、世界でもほぼ類を見ないものである。約1,100点の作品の中から特筆すべきものを挙げると：

- ロダン美術館を除いて世界に匹敵するものがない、ブロンズと大理石の約50点のロダンの彫刻
- ブールデルの彫刻約10点
- 有名な「フラジェの農民たちが市場から戻る」を含むクールベの8点の絵画
- ミレーの著名な絵画「ダフニスとクロエ」
- マネの最も美しい絵画の一つ「ビール女給」
- クロード・モネの25点の絵画からなる重要な作品群
- ピサロの3点の絵画作品
- ロートレックの有名な「聾のベルトの肖像」
- ルノワールの傑作「アルジェリア人に扮したパリジェンヌ」、および同じ画家による肖像画と風景画
- セザンヌの6点の水彩画
- ゴーギャンの8点の絵画からなる比類ないコレクション、その中には名高い「ヴァイルマティ」も含まれる
- ファン・ゴッホの主要作品の一つ「アルルの画家の寝室」
- モーリス・ドニの絵画の重要な作品群

- ・ マルケの絵画の重要な作品群
- ・ 「灰色の大きな読書する女」を含むピカソの3点の作品
- ・ スーティンの2点の絵画
- ・ ドラクロワ、ピュヴィス・ド・シャヴァンヌ、ロダンの素描、ボンヴァン、レピーヌなどの絵画は言うまでもない。

国立美術館によるこのコレクションの取得は、二度と埋めることのできない欠落を補う最後の機会である。ルノワール、ロートレック、ゴーギャン、ファン・ゴッホの傑作における彼らの貧弱さを知れば、このコレクションが国家美術基金に加わることに彼らがどれほどの重要性を置いているかが分かる。この編入は2段階で行われるべきである：

1 - 日本が引き起こした戦争損害賠償としてのコレクションの没収 2 - このように没収されたコレクションの国立美術館への帰属。この点について、国有財産管理局がこれを売却に付さないことが不可欠である。その主要作品が公開売却で達する価格は、国立美術館がそれらを取得できることを期待させないからである。

差押えられた松方コレクションは、フランスの海外における文化的影響力に貢献するために使用された。ブリュッセル、シュトゥットガルト、ウィーン、ロンドン、バーゼル、コペンハーゲン、アムステルダム、チューリッヒ、ローマ、フィレンツェ、モスクワ、ワルシャワ、さらにニューヨークやサンフランシスコでも巡回展が開催された。

松方幸次郎は1950年6月24日、84歳で死去した。彼の息子、松方耕介と義理の息子、松本重治が今やコレクションの管理を担当している。

フランス美術館総局長でありルーヴル美術館館長でもあるジョルジュ・サルは、在日フランス使節団秘書のジャック・シャゼルに、差押えられた作品の一部をフランスが保持できるよう、松方の相続人と連絡を取り合意点を見つけるよう依頼した。実際、フランス当局は解放時に行われたコレ

クシヨンの保全差押えが不確実で議論の余地のある法的根拠に基づいていることを十分に認識していた。

ド・ゴール将軍が発令した 1944 年 10 月 5 日の命令の第 2 条は、「本命令の適用上、敵国とみなされるのは、居住地または常居所の場所を問わず、敵国のすべての国民である。本命令の目的上、ドイツ、ブルガリア、フィンランド、ハンガリー、イタリア、日本、ルーマニア、タイが敵国とみなされる」と規定している。

しかし、日本が法的に「敵国」とみなされる(したがって松方コレクションの財産が法的に差押えられる)ためには、フランスが日本と戦争状態にあることが必要であった。ところが、フランス革命以来、議会のみが宣戦布告を承認できるという不変の原則がある。

さらに、敵対行為の開始に関する 1907 年 10 月 18 日のハーグ第 III 条約の第 1 条は、「締約国は、その間の敵対行為は、理由を述べた宣戦布告の形式または条件付き宣戦布告を伴う最後通牒の形式のいずれかで、事前の明確な警告なしに開始してはならないことを認める」と規定している。

この実質的な手続きは、1939 年 9 月にフランスとイギリスがポーランド侵攻を停止するようドイツに宛てた最後通牒に続く戦争状態において、確かに遵守された。しかし日本に関しては、フランスは正式に宣戦布告または条件付き宣戦布告を伴う最後通牒を行ったことはない。特にヴィシー政権の時代、フランスはドイツとイタリアの同盟国である日本に対して中立であった。

1940 年 6 月 18 日の呼びかけの後、フランス国家体制が確立される中、ド・ゴール将軍はロンドンに自由フランスを設置し、4 年後に共和国政府の長としてパリに戻る遍歴を開始した。5 つの段階が注目される:

- 1940 年 6 月 28 日、ロンドン、イギリス政府がド・ゴール将軍を自由フランス人の指導者として承認
- 1940 年 10 月 27 日、ブラザヴィル、帝国防衛評議会の創設

- 1941年9月24日、ロンドン、フランス国民委員会の創設
- 1943年6月3日、アルジェ、フランス国民解放委員会の創設
- 1944年6月3日、アルジェ、フランス共和国臨時政府の創設

日本が1941年12月7日に真珠湾基地を攻撃したとき、自由フランスの指導者であるド・ゴール將軍は、1941年12月8日付の「自由フランス情報局文書」に掲載された以下のような単純な声明を発表した⁴：

「自由フランスは日本に宣戦布告する」

フランス国民委員会は12月8日、ド・ゴール將軍の議長の下に会合した。委員会は、すべてのフランス領土およびすべてのフランスの陸海空軍と日本との間に戦争状態が存在することを決定した。

太平洋における国民委員会の権限下にあるすべての領土、すなわちニューカレドニア、タヒチ、フランス領オセアニア、ニューヘブリデス共同統治領の防衛を確保し、極東においてフランスを代表する二重の任務を最近委ねられた太平洋担当国民委員代表のティエリー・ダルジャンリュウ海軍中將は、自由に使えるあらゆる手段によって連合国の努力に協力し、この目的のために大英帝国およびその自治領、アメリカ合衆国、オランダ領インドの当局と緊密な連絡を保つよう指示を受けた。

さらに国民委員会は、インドシナの全民間人および軍人に呼びかけ、あらゆる手段を用いて日本の侵略に抵抗するよう呼びかける。国民委員会はこれらの決定を下すにあたり、全フランスの名において行動していることを確信している。

フランス国民委員会の時代、自由フランスは独自の官報を持ち、そこに採択された法令や決定を定期的に公表していた。ところが、フランス国民委員会による日本への宣戦布告は、自由フランスの官報に公表されたことも、日本当局に通知されたこともなかった。したがって、上記の1941年12月8日の声明は何ら法的性格を持たない。

さらに、大陸領土における共和制の合法性の回復に関する 1944 年 8 月 9 日の命令の第 6 条は次のように規定している⁵⁾：

「自由フランスの官報、戦うフランスの官報、1943 年 3 月 18 日以降のフランス民間・軍事総司令部の官報、そして最後に 1943 年 6 月 10 日から本命令の公布日までのフランス共和国官報に公表された文書は、それぞれについて明示的に定められた日付からのみ、フランス大陸領土で適用可能となる。」

1941 年 12 月 8 日の日本への宣戦布告の声明は自由フランスの官報に公表されていないため、当然ながら上記の 1944 年 8 月 9 日の命令の第 6 条の意味における有効な適用日を持つことができなかった。

したがって、1944 年 10 月 5 日の命令は、「敵国」の国民に属する日本国民の財産の差押えを規定している限りにおいて、法的根拠を欠いている。ペタン元帥のヴィシー政権もド・ゴール將軍の自由フランスも、国際法上有効な宣戦布告を行なったことがないからである。

1944 年 10 月 5 日の時点で、日本はフランスと戦争状態になかった。その国民は「敵国」に属していなかった。

ヴィシー政権が崩壊したとき、フランス共和国臨時政府は、ペタン元帥によって任命されたインドシナ総督デクー提督に、職を辞さず、領土を占領していた日本人と「協力」を続けるよう要請した⁶⁾。しかしマニラ陥落(1945 年 3 月 5 日)の時点で、東京政府はそれまで平和的だったこの協力を一方的に終了させた。自分たちの配置の中に敵対的になる恐れのある外国軍の存在をもはや容認できなかった日本人は、1945 年 3 月 9 日、サイゴンのデクー提督とハノイのエメ將軍に、彼らに服従し、武装解除されるまでフランス軍を自分たちの統制下に置くよう最後通牒を突きつけた。総督とフランス軍最高司令官がこの最後通牒に応じることを拒否したため、日本軍はフランス守備隊を攻撃した。

1945年3月9日の日本の侵略は、その日以降に限り、フランスに太平洋戦争における交戦国としての疑いのない資格を付与する結果となった。

この分析は、ド・ゴール将軍自身が『戦争回顧録』第3巻で次のように確認している⁷：

「私はインドシナで戦闘に至ることを十分に想定していた...極東におけるわれわれの立場に対する連合国、特にアメリカ人の悪意を知っていたので、私たちもそこで交戦国となることなく紛争が終結しないことが不可欠だと考えていた。」

フランスがこの侵略によって交戦国に「なった」のであれば、それは以前は交戦国ではなかったことを意味する。1941年12月8日のフランス国民委員会の公式化されていない単なる意思表示は、この点において、フランスと日本間の実効的な戦争状態を特徴づけるには明らかに不十分であり、ド・ゴール将軍もこれを暗黙のうちに認めている。

このような状況下で、松方コレクションの差押えは、この第一の理由により、明白な不正規性に汚染されている。

松方コレクションに適用できない平和条約

この脆弱な法的根拠のため、フランス当局はコレクションを保持するための友好的な合意を得ようと絶え間なく努力することになる。フランスは、現在交渉中で、アメリカを含むすべての交戦国が関与する日本との平和条約が調印される前に行動することが急務であることを十分に認識している。実際、フランス政府がまだ内容を知らない平和条約は、日本に有利になる可能性がある。フランスは松方家にコレクションを返還することを余儀なくされることを恐れている。コレクションは私有財産とみなされているため、フランス当局は正当な所有者に返還しなければならないという深刻なリスクがあると考えている。

ジョルジュ・サルは 1950 年 7 月 24 日に会議を組織し、国有財産省、文化省、外務省の代表者が参加した。この会議の議事録は、松方家との友好的合意に到達する必要性を結論づけている。相続人が「15 から 20 点の必須作品を国立美術館に寄贈する」ならば、フランスは差押えを解除し、「松方幸次郎が望んだフランス現代美術館を日本に構成するコレクションの残り」の国外持ち出しを許可する⁸。

松方の義理の息子であり、フランス当局との交渉の主要な対話者である松本重治は、この提案に賛成せず、コレクション全体を取り戻すつもりである。彼にとって、いかなる友好的合意にも同意することは問題外である。

しかし日本政府もこの問題の当事者である。日本は何としても国際社会において重要な地位を取り戻したい。政治的には国連への加盟を望み、経済的には GATT に正式なパートナーとして参加したいと考えている。したがって日本当局は、松方家とは対照的に、友好的合意を支持している。

このような文脈の中で、サンフランシスコ平和条約⁹が 1951 年 9 月 8 日に調印された。フランスは交渉に大きな影響力を行使した。条約の第 14 条 2 項(a)は次のように規定している：

「連合国の各国は、本条約の発効時に当該連合国の管轄下にあった、(a) 日本および日本国民、(b) 日本または日本国民の代わりにもしくはそれらのために行動する者、(c) 日本またはその国民が所有しまたはそれらによって統制される団体のすべての財産、権利および利益を押収、保持、清算またはその他の方法で利用する権利を有する。本小項に言及される財産、権利および利益には、連合国の敵性財産管理当局によって現在凍結され、またはこれらの当局に帰属し、またはそれらの占有もしくは統制下にあり、(a)、(b) または (c) に言及される自然人または団体のいずれかに属し、またはこれらの資産が前記当局の統制下に入った時点でそれらのために保有または管理されていた財産、権利および利益が含まれる。上記小項(I)に規定されるこれらの財産を押収、保持および清算し、またはその他の方法で処分す

る権利は、関係連合国の法律に従って行使されるものとし、その所有者は当該法律によって付与される権利のみを有する。」

これ以降、フランス政府はサンフランシスコ平和条約第 14 条 2 項(a)の規定に基づいてコレクションを保持する法的根拠を持つことになる。ただし、この条約は「敵性財産」のみに関係し、日本は正式にフランスと戦争状態になかったことを除けば。上記の 1944 年 10 月 5 日にド・ゴール将軍が署名した命令は、非常に危うい条件下で、日本を「敵国とみなす」という法的に極めて議論の余地のある内容にとどまっている。

松方家および日本政府との交渉において、フランス政府はサンフランシスコ条約の規定を前面に出し、フランスがコレクション全体を完全に保持できると主張することを怠らなかった。

不正な立法手続きに基づく部分的寄贈

自らの立場を強化しながら(しかし法的には弱点を認識しながら)、フランスは約 20 点の作品(最も重要なもの)を保持し、コレクションの残りを日本に「寄贈」することを提案する。ただし、これらの作品がこの目的のために特別に建設された美術館に展示されることを条件とする。しかし、コレクションの残りの「寄贈」はもっぱら日本国に対して行われ、松方家はすべての権利を放棄しなければならないことが合意された。

この提案は最終的に、不本意ながら日本側に受け入れられた。東京の「西洋美術館、フランス美術松方コレクション」の計画は、フランス系スイス人建築家ル・コルビュジエと 3 人の日本人建築家、坂倉準三、前川國男、吉阪隆正に委ねられることになった。

フランス当局は「寄贈」を実施するための立法手続きを開始した。実際、公共コレクションの不可譲性の原則は、必然的に操作を承認するために法律が可決されることを意味する。1958 年 3 月 7 日、法案が国民議会で可決された。その後、案件は上院に送られた。しかしアルジェリア危機の後、

共和国大統領ルネ・コティはド・ゴール将軍に協力を求め、新政府の任務を委ねた。新しい憲法が起草された。上院での法案は保留された。1958年6月3日、いわゆる「全権委任」法が可決された。この法律は、「本法の公布日から6ヶ月間、1958年6月1日に信任されたフランス共和国政府は、命令と呼ばれる政令により、国家の再建に必要と判断される規定を採択し、特に現行の立法規定を廃止、修正または置換することができる。これらの政令は、1946年憲法の前文および1789年人権宣言から生じる共和国憲法の伝統によって法律に留保された事項、公的および組合の自由の行使、犯罪および軽犯罪の資格、それらに適用される刑罰の決定、刑事訴訟手続、市民に認められた基本的保障の整備、選挙法に関することはできない。これらは国务院の意見を聴いた後、閣僚会議で採択される」と規定している¹⁰。

さらに、新憲法の第92条は、「制度の設置に必要な立法措置、およびこの設置までの間、公権力の機能に必要な立法措置は、国务院の意見を聴いた後、閣僚会議において、法律の効力を有する命令によって採択される。第91条第1項に規定する期間[4ヶ月]中、政府は、同じ形式で採択された法律の効力を有する命令により、憲法が規定する議会の選挙制度を定めることが認められる。同じ期間中、同じ条件下で、政府はあらゆる事項について、国家の生活、市民の保護または自由の保全に必要と判断する措置を採ることができる」と規定している。

法的に極めて議論の余地のある形で、上記の憲法第92条のみに基づいて、迅速に進めたい政府、そしてこの案件が古典的な立法手続きを経ることを望まない政府は、1958年12月17日付の命令を採択し、松方コレクションの大部分の日本国への移転を承認したが、自らが保持しようとする18点の作品は除外した¹¹。

ところが、この命令は憲法第92条が規定する限定的な適用範囲には全く該当しない。実際、松方コレクションの日本国への移転が、「制度の設置に必要な立法措置」にどのように関係するのか、近くも遠くも全く見当がつかない。

さらに、このような移転は、これも限定的な 1958 年 6 月 3 日の全権委任法の適用範囲にも該当しない。この法律は 1958 年 12 月 17 日の命令にも言及されていない。実際、問題の移転は明らかに「国家の再建に必要」ではない。

実際には、フランス政府は、議会を経由する通常の立法手続きを意図的に回避し、法を回避する例外的な移転を違法に加速させた。この移転は、完全に恣意的でいかなる法的根拠も欠く命令を優先している。これは第二の明白な不正規性である。

フランスが保持した作品

命令は、フランス当局と日本当局の間で行われた複数の書簡交換に言及し、それらを参照している。第一に、1955 年 10 月 4 日付の日本外務大臣(外務省)から駐日フランス大使宛の書簡であり、その内容は次のとおりである¹²:

「1. 日本国政府は、故松方氏が収集した美術品を収容し展示するため、東京上野公園の旧龍雲院の敷地に新しい美術館を建設する決定を確認する。日本国政府は既にこの美術館の建設に関する予備作業を開始している。

2. この美術館に『国立西洋美術館』という名称を与え、副題として『フランス美術松方コレクション』とする意向である。

3. 日本国政府は、コレクションの寄贈がフランス政府から日本国政府に対して行われ、松方家に対してではないこと、そしてコレクションに対するいかなる者からのいかなる潜在的請求をも防ぐために必要なすべての措置を講じたことを確認する。コレクションは寄贈の実現と同時に、永久に日本の国有財産となる。

この点について、日本国政府は、故松方氏の相続人およびパリのコレクション管理者であった故日置氏の相続人が、それぞれ 1955 年 4 月 1 日付および 1954 年 9 月 30 日付の公式書簡(コピー添付)により、当該コレクショ

ンに対するすべての請求権および特権を放棄したことを公式に確認したことを発表しなければならないと考える。」

第二に、1955年4月1日付で、松方三郎(相続人の資格において)が署名した書簡であり、その内容は次のとおりである¹³：

「私、松方三郎は、1951年のサンフランシスコ平和条約の条項に従ってフランス政府の財産となった松方コレクションに対する私の権利を放棄すること、フランス政府の善意により当該コレクションが日本に引き渡される場合、それが永久に日本国政府の財産となり文化の利益に供されることに何ら異議を提示しないことを宣言する。」

命令には、移転されたコレクションの作品リストが附属書として含まれている¹⁴。このリストには数百点の絵画、素描、水彩画、版画、書籍、彫刻が含まれている。特にピカソ、モネ、ルノワール、ロダン、ドラクロワ、ピサロ、クールベ、ファン・ドンゲン、セザンヌ、コローなどの作品が認められる。

しかし、このリストにはコレクション全体が含まれているわけではない。実際、フランスは最も美しい18点を保持することで最大の取り分を確保した。以下がその作品である：

第1番－フィンセント・ファン・ゴッホ「アルルの画家の寝室」－現在パリのオルセー美術館、目録番号 RF 1959 2

第2番－アンリ・ド・トゥールーズ＝ロートレック「庭の聾のベルトことジュスティヌ・ディウル」－現在パリのオルセー美術館、目録番号 RF 1959 3

第3番－ハイム・スーティン「吊るされた家禽」－現在パリのジョルジュ・ポンピドゥー国立芸術文化センター、目録番号 AM 3612 P

第4番－ハイム・スーティン「給仕」－現在パリのジョルジュ・ポンピドゥー国立芸術文化センター、目録番号 AM 3611 P

第 5 番 - オーギュスト・ロダン「カレーの市民」 - 現在パリのロダン美術館、目録番号 S.00450

第 6 番 - パブロ・ピカソ「灰色の読書する女」 - 現在パリのジョルジュ・ポンピドゥー国立芸術文化センター、目録番号 AM 3613 P

第 7 番 - ギュスターヴ・モロー「ジョット」 - 現在パリのオルセー美術館、目録番号 RF 31174

第 8 番 - アルベール・マルケ「サン=ミシェル橋」 - 現在パリのジョルジュ・ポンピドゥー国立芸術文化センター、目録番号 AM 3614 P

第 9 番 - エドゥアール・マネ「ビール女給」 - 現在パリのオルセー美術館、目録番号 RF 1959 4

第 10 番 - ポール・ゴーギャン「ヴァイルマティ」 - 現在パリのオルセー美術館、目録番号 RF 1959 5

第 11 番 - ポール・ゴーギャン「ブルターニュの風車」 - 現在パリのオルセー美術館、目録番号 RF 1959 6

第 12 番 - ポール・ゴーギャン「シュフネッケル家」 - 現在パリのオルセー美術館、目録番号 RF 1959 8

第 13 番 - ポール・ゴーギャン「静物」 - 現在パリのオルセー美術館、目録番号 RF 1959 7

第 14 番 - ギュスターヴ・クールベ「市場から戻るフラジェの農民たち」 - 現在パリのオルセー美術館、目録番号 RF 1959 9

第 15 番 - ポール・セザンヌ「ジョルジョーネに基づく習作」 - 現在パリのルーヴル美術館、目録番号 RF 31173

第 16 番 - ポール・セザンヌ「テーブル、いわゆる瓶とジャムの壺」 - 現在パリのオルセー美術館、目録番号 RF 31172

第 17 番 – ポール・セザンヌ「サント=ヴィクトワール山」 – 現在パリのオルセー美術館、目録番号 RF 31171

第 18 番 – フランソワ・ボンヴァン「食堂の装飾 – ブリーのある静物、野兎のある静物、鴨のある静物」3点のフリーズ – 現在パリのオルセー美術館、目録番号 RF 1959 10、RF 1959 11、RF 1959 12

「アルルの寝室」はコレクションの中心作品である。芸術的観点から最も価値があり、その価格は計り知れない。この作品は 1889 年、ファン・ゴッホがサン=レミ=ド=プロヴァンスの精神病院に入院していた時に制作された。この絵画は、芸術家が母親に贈るために特別に描いたものであることから、なおさら独特である。

絵画全体は、色彩であると同時に質感でもある絵画的マチエールの作業に基づいている。それは質感である。なぜならファン・ゴッホはほとんど彫刻家のようにそれをいじり、タッチの形で遊び、例えば枕の上で盛り上げをすることで浮彫りを強調するからである。至る所で、彼はキャンバスに絵の具を塗るために使用したナイフ、ブラシ、または筆の痕跡を可視的に残している。

弟テオへの手紙の中で、ファン・ゴッホはこの絵画を次のように描写している:「壁は淡い紫色である。床は赤いタイルである。ベッドの木材と椅子は新鮮なバター色である。シーツと枕は非常に明るいレモングリーン、掛け布団は緋色である...」¹⁵

松方の相続人の権利の侵害

この全事件は、松方の相続人の権利に対する厚かましい略奪に相当する。実際、次のことが非常に明確である:

- フランスと日本の間の公式な交戦状態がない場合、松方コレクションは、1944 年 10 月 5 日の命令の適用により、「敵国」の国民に属するものとして差押えの対象とすることはできなかった

- フランスと日本の間の公式な交戦状態がない場合、1951年9月8日のサンフランシスコ平和条約第14条2項(a)は日本国民には適用されなかった
- したがって、フランスが上記条約の規定を濫用的に援用して、松方の相続人の意思に反し、コレクションに含まれる18点の作品を保持したのは完全に違法である
- コレクションの残りについて、フランスが日本への「寄贈」を承認するために命令という手続きを用いたのは完全に違憲である。このような寄贈は、それが合法であると仮定した場合(実際にはそうではない)、法律に該当し、したがって議会のみに属する

松方コレクションに対する権利の相続人による放棄

フランス当局は、松方コレクションの相続人がすべての権利を明示的に放棄するよう取り計らった。しかし、松方三郎が署名した1955年4月1日の書簡で表明された放棄(上記参照)は一般的かつ絶対的なものではない。実際、この書簡は明示的に「サンフランシスコ平和条約の条項に従ってフランス政府の財産となった」コレクション、そして「当該コレクションが日本に引き渡され」、「永久に日本国政府の財産となり文化の利益に供される」という見通しの範囲でのコレクションに言及している。

ところが、本件において、コレクションはフランス政府の財産となったことはない。なぜなら、1944年10月5日の命令に従って行われた保全差押えの日において、両国間に確認された交戦状態がなかったため、サンフランシスコ条約は適用されなかったからである。

さらに、フランス議会が可決した法律が義務的であったにもかかわらず、コレクションが命令という不正規な手続きによって日本に引き渡されたため、放棄が規定する条件は満たされていない。法的に有効な引き渡しのみが相続人を拘束することができる。

そして何よりも、理論上の仮説として、単純な命令によって承認された「寄贈」が有効であると仮定しても、放棄の書簡は明示的に「日本に引き渡されたコレクション」のみに関係している。ところが、フランスが保持した 18 点の作品が残っており、したがって日本に引き渡されておらず、相続人はこれらについて権利を放棄していない。

その結果、少なくとも松方コレクションの相続人は、違法に略奪されたこれら 18 点の作品に対する権利を保持していることは必然的である。

フランスが違法に保持した 18 点の作品の返還を請求する相続人の権利

フランスが保持した 18 点の作品は、著しい権限の逸脱に汚染された取得の対象となったことは明白である。詐欺によって得られた行為は権利を創出しない(コンセイユ・デタ 2002 年 11 月 29 日、請求番号 223027)。これは「詐欺はすべてを破壊する」という格言の適用である。

1957 年 5 月 31 日の有名な総会判決(請求番号 26188)において、フランスのコンセイユ・デタは、「特に重大かつ明白な違法性に冒された行政行為は存在しないものとみなされ、無効かつ効力を有しないものと考えられる」と判示した。

存在しない行為は耐え難いものであるため、裁判官はそれを確認するだけである。裁判官がそれを取り消すとすれば、その行為がある時点で合法であると推定されていたことを前提とすることになる。それは実質的に生まれたことがない。

存在しない行為の資格認定は、非常に正確な基準には対応していない。実際、フランスの行政裁判官は次のようなかなり一般的な定式を使用している:「行為は、物理的存在を欠いている場合、またはその合法性だけでなくその存在そのものに影響を与えるほどの重大な瑕疵に汚染されている場

合にのみ、存在しないものとみなされ得る」(例:コンセイユ・デタ、2016年9月28日、請求番号399173、ANTICOR)。

存在しない行為は2つの系列の効果を生じる:それはいつでも消滅させることができ、いかなる法的効果も生じない。実際には存在しない行為がフランスの行政裁判官の前に提示される場合、裁判官はそれを公序の理由として職権で取り上げなければならない(例:コンセイユ・デタ、1971年5月5日、請求番号75655、パリ知事)。

存在しない行為はいかなる既得権も創出しない。言い換えれば、そのような行為に基づいて何かを対置することは不可能である。存在しない行為の確認または撤回は、後続の行為、すなわちその根拠に基づいて採択された行為の消滅を伴う。

本件において、18点の作品の取得は特に重大な違法性を持つ行為である。したがって、これらの作品の公共領域への編入は存在しない性格を帯びる。法的に、そのような編入は法的に存在せず、何らの効果も持たない。公共コレクションの時効消滅不能性と不可譲性を規定する文化財法典第L451-3条および第L451-5条ならびに公的主体の財産に関する一般法典第L3111-1条は、存在しない場合には対置できない。さらに、文化財法典第D451-19条は、フランス美術館の目録に記載された財産の抹消は「目録への不当な記載の場合」に行われ得ると規定している。

フランスによるファン・ゴッホの「アルルの寝室」およびその他の違法に保持された作品の返還

松方コレクションの相続人が、フランスのコンセイユ・デタにおいて、返還を目的として違法に略奪された作品の目録からの抹消を得る可能性は極めて低い。公共コレクションに属する財産の不可譲性に関するその一貫した制限的判例^{16 17}を考慮すると。

松方コレクションの相続人が、略奪されたコレクションの全部または一部を取り戻したい場合、唯一適切な救済手段は国際司法である。この点において、欧州人権裁判所への潜在的な申立ては適切とは思われない。実際、この裁判所は毎年数千件の申立てを受け付けている。2010年6月1日に発効した第14議定書により、裁判所は申立ての急増に対処するため、損害が「重大」であることを要求することで手続きを修正した。

申立ての95%以上が、単独裁判官による極めて簡略な審査の後に却下される。実際には、単独裁判官を補佐する法律家チームが、3人の裁判官委員会または裁判所の法廷への送付に値すると思われる事件のみを選択する。その他の案件は体系的に却下される¹⁸。

本件において、最も適切な救済手段は、1948年12月10日の世界人権宣言第17条が規定する財産権の恣意的剥奪について、国連人権理事会への申立てであると思われる。

公共美術館のコレクションの構成の適法性を監視することを社会的目的の一つとするNGO「国際返還機構」¹⁹は、フランス民法第1301条の規定が定める事務管理²⁰の資格において、松方コレクションの相続人のために、フランスに対する申立て手続きを国連人権理事会に開始した。

¹ 新聞『ル・ヌーヴェリスト・ヴァレザン』1939年10月10日版、2頁

² 敵国に属する財産の申告および差押えに関する1944年10月5日の命令。『フランス共和国官報』1944年10月7日、885頁

³ ベルナール・ドリヴァル「松方コレクションに関する覚書」、1948年9月、AN,20150044/120。マキシム・ジョルジュ・メトロおよびレア・サン＝レイモン「ファン・ゴッホのアールの寝室 松方差押えの中心作品」、『Noto 文化評論』2020年6月、94-121頁も参照。宮下雄一郎「日本におけるフランスの文化的プレゼンスと松方コレクション」、『国際関係』2008/2(134)37-53頁も参照

⁴ 『自由フランス情報局文書』、1941年12月15日、31頁

⁵ 大陸領土における共和制の合法性の回復に関する1944年8月9日の命令。『フランス共和国官報』1944年8月10日、688頁

⁶ ラザール・フォクサネアヌ「日本の平和条約」。『フランス国際法年報』第6巻、1960年、256-290頁

⁷ シャルル・ド・ゴール『戦争回顧録』、III、パリ、プロン社、1960年、163-164頁

⁸ 1950年7月24日月曜日、芸術文学総局における会議の議事録、AN,20150044/120

⁹ 『国際連合条約集』 - 1952年、47-164頁

¹⁰ 1958年6月3日の全権委任に関する法律第58-520号。『フランス共和国官報』1958年6月4日、5327頁

¹¹ 美術作品の日本国への財産権移転を承認する1958年12月17日の命令第58-1246号。『フランス共和国官報』1958年12月19日、11422頁

¹² 『フランス共和国官報』1958年12月19日、11423頁

¹³ 同上、11423頁

¹⁴ 同上、11424-11427頁

¹⁵ フィンセント・ファン・ゴッホ『弟テオへの手紙』 - 想像界コレクション、ガリマール社、第206号、1988年

¹⁶ コンセイユ・データ 2022年11月23日、第10法廷、請求番号463108、国際返還機構

¹⁷ コンセイユ・データ 2024年5月14日、第10法廷、請求番号491862、国際返還機構

¹⁸ フランソワ 1 世国王による絵画「モナ・リザ」の問題のある取得に関する国際返還機構対フランス事件 (記事 <https://www.academia.edu/120400972> 参照) において、欧州人権裁判所は単独裁判官として、2024年9月12日の決定第14691/24号により、本案を審理することなく申立てを却下した

¹⁹ www.international-restitutions.org

²⁰ 事務管理はフランス民法第1301条において、「義務を負わずに、その事務の主人の知らないうちにまたは反対なく、意識的かつ有益に他人の事務を管理する者」の行為として定義される。つまり、事務管理人と呼ばれる人が、その事務の主人または被管理者である第三者の事務に自発的に介入することである。事務管理の特殊性は、ある人が第三者のために、その利益のために行動したことを前提とするが、その第三者から委任されたわけでもなく、通知を受けたわけでもないことである。1981年12月21日の判決(民事第1法廷、80-15.854)において、フランスの破産院は、代理権を有しない人が事務管理人として行動することにより、第三者を司法において代表することができると判示した。この決定を支持するため、裁判所は「事務管理人が提起した訴訟の有効性を、その訴訟が提起された第三者による弁論の受諾に従属させる法的規定は存在しない」と明示している